

POSTANALYTICKÁ FÁZE: „PAST - PRESENT – FUTURE“, ČÁST I. POSTANALYTICAL PHASE: „PAST - PRESENT – FUTURE“, PART I.

Antonín Jabor^{1,2}, Janka Franeková^{1,2}, Peter Sečník³

¹Pracoviště laboratorních metod, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, ²Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, Praha, ³SK-Lab, s.r.o., Lučenec

anja@ikem.cz

SÚHRN

Kvalita v postanalytické fázi je výsledkem nekončícího procesu, plného nejasností, tápání, vývoje a třibení názorů. Předkládáme stručné příklady z historie, zamýšlíme se nad současností i blízkou budoucností laboratorní medicíny. Cílem je podpořit diskusi o rostoucím významu postanalytické fáze v éře automatizace a robotizace.

Past

Koncepci samostatných laboratoří nebo oddělení klinické biochemie definovali v padesátých letech minulého století lékaři, povětšinou s internistickým vzděláním, pro které byla interpretace a přímé začlenění výsledků laboratorních vyšetření do péče o pacienta zcela přirozenou aktivitou. Postanalytická fáze celkového procesu vyšetření byla tradičně součástí smyčky brain-to-brain, jak ji koncipoval již v sedmdesátých letech minulého století George D. Lundberg. Poslední třetina 20. století probíhala ve znamení hromadného nástupu počítačů do laboratoří a v postanalytické fázi se projevila zásadní kultivací výsledkových listů. Okouzlení výpočetní technikou se v tomto období projevilo přípravou diagnostických algoritmů, cílených zejména na počítačem podporovanou interpretaci [Kazda a kol., 1989] nebo například racionalizaci přístupu k parenterální infuzní terapii [Jabor et al., 1996]. Kvalita

v analytické fázi byla v tomto období stále lépe zvládnutá díky automatickým analyzátorům. Kvalita v preanalytické fázi se postupně zlepšovala díky systémům kvality a akreditačním procesům, které vyžadovaly podrobné popisy odběrů a zacházení se vzorky v laboratorních příručkách i příručkách kvality. To poskytlo podklady pro zlepšení kvality interpretace laboratorních výsledků a přeměnu dat na informaci.

Present

Role lékařů v postanalytické fázi se postupně měnila podle oborů. Vysoký podíl lékařských činností je nedílnou součástí oboru mikrobiologie, klinická biochemie se více orientovala například na technologické pokroky, automatizaci, systémy kvality a analýzy velkých dat. Lékařské aktivity v klinické biochemii se týkaly také přímé práce s pacientem v ambulancích klinické biochemie, zaměřené zejména na poruchy metabolismu lipidů, v ideálním případě byl lékař - klinický biochemik aktivní jak v ambulantní práci, tak v provozu klinicko – biochemické laboratoře. Celosvětovou výzvou se stala iniciativa Choosing wisely (nebo analogická „slow medicine“), která upozornila na potřebu zamýšlet se nad racionální indikací v kontrastu k „overtesting, overdiagnosis, overtreatment“. V posledních 15 letech byla kvalita celkového procesu vyšetření sledována prostřednictvím indikátorů kvality [Sciacovelli

a kol., 2011], kterých bylo komisí IFCC navrženo pro preanalytickou fázi celkem 16, ale pro postanalytickou fázi pouze 5. Diskuse o významu postanalytické fáze pokračovala a smyčka brain-to-brain mírně modifikoval Mario Plebani v roce 2011 [Plebani a Coskun, 2025] zavzetím pacienta do smyčky a akcentací interpretační role laboratorních expertů. Postupně se stávala významnější hrozba dichotomizace mezi „for-profit“ orientovanými laboratořemi (s malým důrazem na klinické činnosti v postanalytické fázi) a laboratořemi, u nichž byl významný podíl vědeckých, akademických a edukačních činností. V současné době se riziko rozdělení na takto oddělené světy diagnostiky diskutuje i na mezinárodních fórech.

Future

Blízká budoucnost bude obdobím diskusí o laboratorní medicíně „s přidanou hodnotou“ (value-based laboratory medicine, VBLM) a cestách pro lepší management informací a vhodnějších metodách interakce mezi laboratorními experty a kliniky [Plebani a Coskun, 2025]. Bude (měl by být) podporován vznik multidisciplinárních týmů složených z kliniků a laboratorních expertů, kteří budou navrhovat diagnosticko-terapeutické algoritmy a na ně navazující integrované, diagnosticky (a v určitých případech i terapeuticky) orientované zprávy. Smyčka brain-to-brain se rozšíří o hodnocení „akce“, tedy o hodnocení role integrovaných laboratorních informací v péči o pacienta, bude (měla by) se podporovat trvalá komunikace mezi klinikou a laboratoří. Využití velkých jazykových modelů (LLM) změní nepochybně tuto komunikaci, ale laboratoře mohou mít problém s nedostatkem expertů nejen pro „klasické“ klinické činnosti, ale i pro podporu v nových oblastech (bioinformatika).

Vzdálená budoucnost je zřejmě nepredikovatelná. Objeví se nové výzvy pro laboratorní medicínu (nové epidemie, neočekávaný návrat některých chorob, stárnutí), zcela jistě se postanalytická fáze bude muset vyrovnat s novými technologiemi včetně přímého monitorování metabolismu a fyziologických funkcí (wearable devices, near-patient testing a další). Nelze odhadnout, jak změní medicínu AI a jak nová epocha medicíny bude respektovat pojmy jako je důstojnost, laskavost a empatie.

Klíčová slova: postanalytická fáze; interpretace; indikátory kvality; value-based laboratory medicine

ABSTRACT

Quality in the post-analytical phase is the result of a never-ending process full of uncertainties, trial and error, development, and refinement of opinions. We present brief examples from history and reflect on the present and near future of laboratory medicine. The aim is to promote discussion on the growing importance of the post-analytical phase in the era of automation and robotization.

Past

The concept of clinical laboratories or departments of clinical biochemistry was defined in the 1950s by physicians, mostly with internal medicine training, for whom the interpretation and direct integration of laboratory test results into patient care was a completely natural activity. The post-analytical phase of the overall examination process was traditionally part of the brain-to-brain loop, as conceived by George D. Lundberg in the 1970s. The last third of the 20th century was marked by the mass introduction of computers into laboratories, and the post-analytical phase saw a fundamental refinement of results sheets. The fascination with computer technology during this period was reflected in the development of diagnostic algorithms aimed primarily at computer-assisted interpretation [Kazda et al., 1989] or, for example, the rationalization of the approach to parenteral infusion therapy [Jabor et al., 1996]. Quality in the analytical phase was increasingly well managed during this period thanks to automatic analyzers. Quality in the pre-analytical phase gradually improved thanks to quality systems and accreditation processes that required detailed descriptions of sample collection and handling in laboratory manuals and quality manuals. This provided a basis for improving the quality of laboratory result interpretation and the conversion of data into information.

Present

The role of physicians in the post-analytical phase has gradually changed depending on the field. A high proportion of medical activities is an integral part of microbiology, while clinical biochemistry has focused more on technological advances, automation, quality systems, and big data analysis. Medical activities in clinical biochemistry also involved direct work with patients in clinical bio-

chemistry outpatient clinics, focusing mainly on lipid metabolism disorders. Ideally, a physician-clinical biochemist was active both in outpatient clinic and in the management of a clinical biochemistry laboratory. The Choosing Wisely initiative (or the analogous „slow medicine“ movement) has become a global challenge, drawing attention to the need to consider rational indications in contrast to „overtesting, overdiagnosis, and overtreatment.“ Over the past 15 years, the quality of the overall testing process has been monitored using quality indicators [Sciacovelli et al., 2011], of which a total of 16 were proposed by the IFCC for the pre-analytical phase, but only 5 for the post-analytical phase. The discussion on the importance of the post-analytical phase continued, and the brain-to-brain loop was slightly modified by Mario Plebani in 2011 [Plebani and Coskun, 2025] by including the patient in the loop and emphasizing the interpretative role of laboratory experts. Gradually, the threat of dichotomization between „for-profit“ oriented laboratories (with little emphasis on clinical activities in the post-analytical phase) and laboratories with a significant share of scientific, academic, and educational activities became more significant. Currently, the risk of division into such separate worlds of diagnostics is also being discussed in international forums.

Future

The near future will be a period of discussion about value-based laboratory medicine (VBLM) and ways to improve information management and methods of interaction between laboratory experts and clinicians [Plebani and Coskun, 2025]. The creation of multidisciplinary teams composed of clinicians and laboratory experts who will propose diagnostic and therapeutic algorithms and follow-up integrated, diagnostically (and in some cases therapeutically) oriented reports will be (or should be) encouraged. The brain-to-brain loop will be extended to include „action“ evaluation, i.e., evaluation of the role of integrated laboratory information in patient care, and

continuous communication between the clinic and the laboratory will (should) be encouraged. The use of large language models (LLMs) will undoubtedly change this communication, but laboratories may face a shortage of experts not only for „classic“ clinical activities, but also for support in new areas (bioinformatics).

The distant future is obviously unpredictable. New challenges will emerge for laboratory medicine (new epidemics and pandemics, the unexpected return of certain diseases, aging), and the post-analytical phase will certainly have to cope with new technologies, including direct monitoring of metabolism and physiological functions (wearable devices, near-patient testing, and more). It is impossible to predict how AI will change medicine and how the new era of medicine will respect concepts such as dignity, kindness, and empathy.

Keywords: post-analytical phase; interpretation; quality indicators; value-based laboratory medicine

REFERENCES

1. Jabor A., Kazda A., Wagner P. (1996) „Computer-aided parenteral nutrition in intensive care: the role of the clinical chemist in the teaching and solution of the problem,“ Ned. Tijdschr. Klin. Chem., 21(3), pp. 126 - 131.
2. Kazda A., Jabor A., Zámečník M. (1989) „Evaluation of renal function - a computer programme,“ Int. J. Biomed. Comput., 24, pp. 79 - 87.
3. Plebani M., Coskun A. (2025) „Promoting value-based laboratory medicine: Moving towards an innovative model of clinical laboratory,“ Clin Chim Acta., 572, p.120269.
4. Sciacovelli L., O’Kane M., Skaik Y.A. et al. (2011) „Quality Indicators in Laboratory Medicine: from theory to practice: Preliminary data from the IFCC Working Group Project Laboratory Errors and Patient Safety,“ Clin Chem Lab Med., 49(5), pp. 835-844., doi: 10.1515/cclm-2016-0929